

Estructura de poder, petróleo y problemática ambiental en Álamo, Veracruz (1913-1938)

Aguilar Aguilar, Cándido Eugenio

Estructura de poder, petróleo y problemática ambiental en Álamo, Veracruz (1913-1938)

Analéctica, vol. 1, núm. 7, 2014

Arkho Ediciones, Argentina

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3905354>

Estructura de poder, petróleo y problemática ambiental en Álamo, Veracruz (1913-1938)

Cándido Eugenio Aguilar Aguilar caeg.boreal.81@gmail.com

El Colegio de San Luis, México

 <http://orcid.org/0000-0002-3912-4006>

Analéctica, vol. 1, núm. 7, 2014

Arkho Ediciones, Argentina

Recepción: 03 Junio 2014

Aprobación: 31 Octubre 2014

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.3905354>

Resumen: En el año de 1925, los licenciados Guillermo Rocha y Luis Cabrera, apoderados legales de la familia Núñez, demandaron a la compañía Penn Mex Fuel Company por incumplimiento de regalías según el contrato de explotación petrolera de la hacienda El Álamo, ubicada en la Huasteca veracruzana, argumentando, entre otras cosas, que las compañías petroleras extranjeras se preocupaban por el futuro político regional del norte de la entidad veracruzana, a tal grado de querer proclamar la independencia de la República de la Huasteca “bajo la protección de los cañoneros americanos”. Este complot terminó por fomentar discordias y alimentar una rebelión contra el régimen del presidente Venustiano Carranza, “a quien consideraban su funesto enemigo”

Palabras clave: explotación petrolera, compañías petroleras, Venustiano Carranza.

Abstract: In 1925, attorneys Guillermo Rocha and Luis Cabrera, legal representatives of the Núñez family, sued the company Penn Mex Fuel Company for breach of royalties under the oil exploitation contract of the El Álamo hacienda, located in the Veracruz Huasteca. , arguing, among other things, that the foreign oil companies were concerned about the future regional political north of the Veracruz entity, to such a degree of wanting to proclaim the independence of the Republic of Huasteca "under the protection of the American gunboats". This plot ended by fomenting discord and fueling a rebellion against the regime of President Venustiano Carranza, "whom they considered his fatal enemy."

Keywords: oil exploitation, oil companies, Venustiano Carranza.

En el año de 1925, los licenciados Guillermo Rocha y Luis Cabrera, apoderados legales de la familia Núñez, demandaron a la compañía Penn Mex Fuel Company por incumplimiento de regalías según el contrato de explotación petrolera de la hacienda El Álamo, ubicada en la Huasteca veracruzana, argumentando, entre otras cosas, que las compañías petroleras extranjeras se preocupaban por el futuro político regional del norte de la entidad veracruzana, a tal grado de querer proclamar la independencia de la República de la Huasteca “bajo la protección de los cañoneros americanos”. Este complot terminó por fomentar discordias y alimentar una rebelión contra el régimen del presidente Venustiano Carranza, “a quien consideraban su funesto enemigo” (1).

Después de que el norte veracruzano fue declarado como una de las regiones petroleras más productivas del mundo, las compañías, con la ayuda de las leyes porfiristas y las familias integrantes de la élite huasteca, insertaron a la región huasteca en una dinámica

extractiva y comercial dentro del contexto de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). Entonces las compañías diseñaron estrategias para posesionarse de la tierra, ignoraron la mayor parte de las reglamentaciones que las autoridades del Estado les exigieron cumplir, implementaron una infraestructura extractiva y comercial para dar salida al petróleo mexicano hacia Europa, y se aliaron con la élite huasteca para enfrentar a los gobiernos revolucionarios.

Ante la inestabilidad política, social y económica que reinaba en México, el Estado revolucionario permaneció en desventaja frente al poderío económico de las compañías extranjeras. En ese sentido, la relación entre las compañías petroleras y la élite huasteca influyó en el proceso de transformación económica y social, así como en la problemática ambiental experimentadas en la Huasteca veracruzana. Los vínculos generados entre las compañías y las familias de poder del municipio de Temapache, nos ilustran, en gran medida, la situación que se vivió al interior de la región huasteca. La función que la familia Núñez desempeñó como intermediario de la riqueza petrolera en la hacienda El Álamo, por ejemplo, nos explica cuáles eran los verdaderos convenios de explotación petrolera que incidieron dentro de los procesos económicos, sociales y ambientales de las regiones potenciales mexicanas.

Este fenómeno tiene su explicación en tres procesos fundamentales:

1. Consolidación de la estructura de poder de las familias;
2. Implementación de una infraestructura extractiva y comercial petrolera ajustada al mercado internacional;
3. Proceso de construcción del Estado revolucionario.

La consolidación de la estructura de poder de las familias es sustancial para entender la dinámica social y económica de la región huasteca que había antes de que las compañías petroleras extranjeras pisaran suelo mexicano, así como para explicar con qué bases estructurales contaban los grupos de poder, los cuales eran en realidad los dueños de la tierra, y por tanto de la superficie petrolera.

La infraestructura extractiva y comercial implementada en la región huasteca es importante porque fue el principal sistema que las compañías petroleras utilizaron para configurar su espacio de influencia económica y social, cuya forma de operar implicó el acaparamiento y utilización de tierras, bosques y zonas lacustres. En tanto que el proceso de construcción del Estado revolucionario representa el contexto que explica ¿por qué los gobiernos mexicanos fueron marginados del control de la riqueza petrolera? La conjunción de estos tres factores ocasionó una serie de cambios económicos, sociales y ambientales que influyeron profundamente en la región huasteca.

Notas

1. AHP, Fondo Expropiación, caja 653, exp. 17652, f. 46.